

**ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ СОҲАСИ БЎЙИЧА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН
УМУМИЙ ЧОРАЛАР**

Дилафруз Адхамжон қизи Сатторова

Мустақил тадқиқотчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933173>

Аннотация. Мақолада, Ўзбекистон Республикасида озиқ-овқат саноати соҳаси бўйича амалга ошириладиган умумий чораларни босқичма–босқич амалга оширишнинг содда методларини илмий-амалий жиҳатидан тадқиқот ўтказиб, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Номенклатура, ресурстежамкор янги технологиялар, тижоратлаштириш, хўжалик субъектлар, эҳтиёжлар портфели, тадқиқотлар, халқаро бренд, миллий бренд, озиқ-овқат корхоналар, таҳлил қилиш, маҳаллийлаштириш, кичик саноат зоналари, бизнес режалар, хорижий ва маҳаллий инвесторлар.

Аннотация. В статье научно и практически исследованы простые методы поэтапной реализации общих мероприятий в сфере пищевой промышленности Республики Узбекистан и разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова: Номенклатура, ресурсоэффективные новые технологии, коммерциализация, субъекты хозяйствования, портфель потребностей, исследования, международный бренд, национальный бренд, пищевые предприятия, анализ, локализация, малые промышленные зоны, бизнес-планы, иностранные и отечественные инвесторы.

Abstract. In the article, simple methods of step-by-step implementation of common measures in the field of food industry in the Republic of Uzbekistan have been scientifically and practically researched and practical recommendations have been developed.

Keywords: Nomenclature, resource-efficient new technologies, commercialization, business entities, portfolio of needs, research, international brand, national brand, food enterprises, analysis, localization, small industrial zones, business plans, foreign and domestic investors.

Ўзбекистон Республикасида 2024-2028 йилларда озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш чора-тадбирлар дастури бўйича.

Аҳоли сони ва озиқ-овқатга бўлган талабнинг ўсишидан келиб чиқиб, тоза ва сифатли маҳсулотлар етиштириш, уларнинг номенклатураси ҳамда чуқур қайта ишлаш даражасини ошириш.

Республика туманларнинг ихтисослашуви, аҳоли сони ва озиқ-овқат маҳсулотлари ва хомашёси ишлаб чиқариш салоҳиятини инобатга олган ҳолда барча турдаги озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талаб ва уни қоплаш имкониятларини таҳлил қилиш.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш ва озиқ-овқат маҳсулотлари прогнозларини ишлаб чиқиш.

Худудларда озиқ-овқат саноати йўналишида тадбиркорлар томонидан амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларини шакллантириш, бунда ресурстежамкор янги технологияларни жорий этишни назарда тутиш.

Озиқ-овқат саноати соҳасига оид давлат илмий дастурларини шакллантириш ва илмий тадқиқот натижаларини тижоратлаштириш.

Озиқ-овқат саноати соҳасидаги хўжалик субъектлари фаолиятда илмий ечимини кутаётган муаммолар ва реал эҳтиёжлар портфелини шакллантириш.

Шакллантирилган лойиҳаларни эҳтиёжлар портфелига асосан давлат илмий дастурларига киритиш.

Инновацион ривожланиш агентлигининг Илм-фанни молиялаштириш ва инновацияларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси маблағлари ҳисобидан мақсадли илмий тадқиқотларни молиялаштириш ва тадқиқотларни ташкил этиш.

Тадқиқот натижаларини тижоратлаштириш чораларини кўриш.

Замонавий технологик жараёнларни бошқариш бўйича ўқув тизимининг ишлаб чиқариш билан узвийлигини таъминлаш.

Замонавий технологик жараёнларни бошқариш бўйича ўқув тизимларида талабаларнинг ишлаб чиқаришдаги ўқув амалиёти билан бирга, ўқитувчиларнинг қайта ишлаш корхоналарида амалиёт (ҳар йили камида 2 ҳафта) ўташ дастурини қабул қилиш.

Талабалар ва ўқитувчиларнинг қайта ишлаш корхоналарида амалиётини ташкил этиш мақсадида корхоналар рўйхатини шакллантириш.

2030 йилгача 10 та халқаро брендни жалб этиш, 20 та миллий бренднинг ташқи бозорга чиқишига кўмаклашиш.

Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи халқаро брендга эга таниқли корхоналар фаолиятини ўрганиш ва рўйхатини шакллантириш.

Хорижий корхоналар билан музокаралар ўтказиш ва уларнинг брендиди жалб қилиш бўйича лойиҳа таклифини тақдим этиш.

Музокаралар натижаларига кўра битимлар имзолаш.

Республикада камида 3 йил фаолият юритган, халқаро стандарт тизимларини қабул қилган салоҳиятли озиқ-овқат корхоналари рўйхатини шакллантириш.

Корхоналар миллий брендларини кўриб чиқиш ҳамда ташқи бозорга чиқишига кўмаклашиш бўйича «йўл харита» ишлаб чиқиш.

Янги ташкил этиладиган озиқ-овқат корхона томонидан ишлаб чиқариладиган маҳсулотларида янги брендларини жорий этишга кўмаклашиш.

Импортдан кириб келаётган озиқ-овқат саноати маҳсулотларини таҳлил қилиш ва маҳаллийлаштириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш.

Импорт ҳажми юқори бўлган асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини таҳлил қилиш ва уларни маҳаллийлаштириш бўйича чора тадбирларни белгилаш.

Импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича инвестиция лойиҳалари бўйича таклифларни ишлаб чиқиш ҳамда инвесторларни жалб қилиш чораларини кўриш.

Озиқ-овқат маҳсулотларини замонавий шаклда қадоқлаш технологияларини жорий этиш.

Замонавий қадоқлаш технологияларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш бўйича хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш.

Замонавий қадоқлаш технологияларини жумладан, маҳсулот сифати ва сақлаш муддатини ошириш, жумладан, замонавий озиқ-овқат пластик идишлари, қоғоз қутилари, алюмин банкаларини республикада ишлаб чиқаришга инвесторларни жалб этиш чораларини кўриш.

Озиқ-овқат маҳсулотларини қадоқлаш материаллари, ўрамлари, қутилари ва бошқа материалларини маҳаллийлаштириш бўйича чора-тадбирлар дастурини қабул қилиш.

Қайта ишланган ва озиқ-овқат саноати маҳсулотлари экспорти билан шуғулланувчи корхоналарга янада қулайлик яратиш мақсадида хорижда савдо уйлари ва омборларини ташкил этиш чораларини кўриш.

Тадбиркорлик субъектлари билан бирга савдо уйлариинг манзилли рўйхатини шакллантириш.

Экспортёр корхоналарга савдо уйлариини очишга кўмаклашиш чораларини кўриб бориш

Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадида ҳудудларда озиқ-овқат саноати паркларини ташкил этиш чораларини кўриш

Сирдарё, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент, Хоразм ва Фарғона вилоятларидаги саноат зоналари (КСЗ) ҳудудида ихтисослашган озиқ-овқат саноати технопаркини ташкил этиш бўйича жойлашув майдони, инвестиция миқдори ва яратиладиган иш ўрни параметрлари юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш.

Сирдарё, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент, Хоразм ва Фарғона вилоятларидаги кичик саноат зоналари (КСЗ) да озиқ-овқат бўйича намунавий саноат паркни ташкил этиш бўйича ТИА ва бизнес режалар ишлаб чиқиш.

Хорижий ва маҳаллий инвесторлар ҳамда ХМИ лар маблағлари ҳисобидан ҳудудларда лойиҳаларни амалга ошириш чораларини кўриш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралда ПФ-36-сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 декабрдаги «Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ислохотларни тадқиқ қилиш, стратегик режалаштириш ҳамда бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-58-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-144-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 майдаги «Ғаллани етиштириш ва сотишда бозор тамойилини жорий этишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-262-сонли қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 сентябрдаги «Дехқон хўжаликлари ташкил этишни қўллаб-қувватлаш орқали аҳоли даромадларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-373-сонли қарори.